

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ФОЛАТНОГО ЦИКЛА В РАЗВИТИИ
ОСТЕОНЕКРОЗА ГОЛОВКИ БЕДРА, СВЯЗАННОГО С COVID-19****Ирисметов М.Э.¹, Махмудов А.А.¹, Эранов Ш.Н.²**¹Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедии, г. Ташкент, Узбекистан²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Известно, что частота асептического некроза головки бедренной кости значительно возросла во время пандемии COVID-19. В развитии заболевания большое значение имеют применение кортикостероидных препаратов в острой фазе COVID-19, хроническая гиперкоагулопатия, вызванная COVID-19, образ жизни (негативные привычки) больных, генетическая предрасположенность. Известно, что микрососудистые нарушения кровообращения считается важным патогенетическим фактором развития асептического некроза. Поэтому гены тромбофилии рассчитаны на изучение полиморфизмов у больных с асептическим некрозом, таких как ген MTHFR A1298C (rs1801131), C677T (rs1801133), и ген MTR A2756G (rs1805087), в узбекской популяции. Эти полиморфизмы были изучены для определения значения минорных аллелей в развитии заболевания, связанного с COVID-19. С помощью отбора лиц, являющихся носителями минорного аллеля, могут проводиться специальные профилактические и лечебные мероприятия с целью снижения частоты асептического некроза, ассоциированного с COVID-19, а также возможного снижения уровня заболеваемости.

Ключевые слова: Асептический некроз головки бедренной кости, полиморфизм генов, MTHFR, MTR, гипергомоцистеинемия.

**SIGNIFICANCE OF FOLATE CYCLE GENE POLYMORPHISMS IN THE DEVELOPMENT OF
FEMORAL HEAD OSTEONECROSIS ASSOCIATED WITH COVID-19****Irismetov M.E.¹, Makhmudov A.A.¹, Eranov Sh.N.²**¹Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of traumatology and orthopedics, Tashkent, Uzbekistan²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. It is known that the incidence of aseptic necrosis of the femoral head has significantly increased during the COVID-19 pandemic. The development of the disease is largely influenced by the use of corticosteroid drugs in the acute phase of COVID-19, chronic hypercoagulopathy induced by COVID-19, patients' lifestyle (negative habits), and genetic predisposition. It is well established that microvascular circulatory disorders are considered an important pathogenetic factor in the development of aseptic necrosis. Therefore, thrombophilia-related genes were analyzed to study polymorphisms in patients with aseptic necrosis, such as MTHFR A1298C (rs1801131), C677T (rs1801133), and MTR A2756G (rs1805087) in the Uzbek population. These polymorphisms were investigated to determine the significance of minor alleles in the development of the disease associated with COVID-19. Identifying individuals carrying the minor allele allows the implementation of targeted preventive and therapeutic measures to reduce the incidence of aseptic necrosis associated with COVID-19, as well as potentially lower overall morbidity.

Key words: Aseptic necrosis of the femoral head, gene polymorphism, MTHFR, MTR, hyperhomocysteinemia.

**COVID-19 БИЛАН БОҒЛИҚ СОН БОШЧАСИ ОСТЕОНЕКРОЗИ РИВОЖЛАНИШИДА
ФОЛАТ ЦИКЛИ ГЕНЛАРИ ПОЛИМОРФИЗМИНИНГ АҲАМИЯТИ****Ирисметов М.Э.¹, Махмудов А.А.¹, Эранов Ш.Н.²**¹Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази, Самарканд ш., Ўзбекистон²Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Маълумки, COVID-19 пандемияси даврида сон бошчасининг асептик некрози учраш частотаси сезиларли даражада ошиб кетди. Касаллик ривожланишида COVID-19нинг ўткир фаза-сида қўлланилган кортикостероид препаратлар, COVID-19 туфайли юзага келган сурункали гипер-коагулопатия, беморларнинг турмуш тарзи (салбий одатлар) ҳамда генетик мойиллик катта

аҳамиятга эга. Маълумки, микроқон айланиши бузилиши асептик некроз ривожланишининг муҳим патогенетик омили ҳисобланади. Шунинг учун асептик некрозли беморларда тромбофилия генлари ҳисобга олинди ва ўзбек популяциясида MTHFR A1298C (rs1801131), C677T (rs1801133) ҳамда MTR A2756G (rs1805087) генлари полиморфизми ўрганилди. Ушбу полиморфизмлар COVID-19 билан боғлиқ касаллик ривожланишида минор аллелларнинг аҳамиятини аниқлаш учун таҳлил қилинди. Минор аллел ташувчиларини аниқлаш орқали COVID-19 билан боғлиқ асептик некроз учраш частотасини камайтириши, шунингдек, касалланиш даражасини пасайтириши мақсадида махсус профилактик ва даволаш тадбирларини амалга ошириши мумкин.

Калит сўзлар: Сон бошининг асептик некрози, ген полиморфизми, MTHFR, MTR, гипергомоцистеинемия.

Введение. Остеонекроз головки бедренной кости, также известный как аваскулярный некроз, является патологическим состоянием, которое приводит к гибели остеоцитов, усилению деминерализации и снижению резорбции губчатой костной ткани, а также изменению трабекулярной архитектуры головки бедра из-за недостаточной васкуляризации субхондральной кости [1, 2]. Главная причина возникновения аваскулярного некроза головки бедра заключается в гибели костных клеток из-за нарушения кровообращения. Нарушение микроциркуляции может происходить по следующим механизмам:

1. Механическое повреждение сосудов.
2. Препятствие нормальному кровотоку в венах из-за внутрисосудистых факторов.
3. Препятствие нормальному кровотоку в сосудах из-за внесосудистых факторов [3, 4].

Патофизиология аваскулярного некроза головки бедра заключается в том, что он является типичным примером гибели клеток из-за нарушения нормального кровотока [5]. Ранние патологические признаки включают некроз кроветворных клеток и адипоцитов, а также интерстициальное поражение костного мозга и отек. Некроз костей может развиваться из-за нарушения артериального кровотока, закупорки венозного кровотока, преграды внутрикапиллярных просветов или сдавления капилляров в костномозговой полости. Некроз остеоцитов проявляется примерно через 2–3 часа после аноксии, а гистологические признаки появляются примерно через 24–72 часа после гипоксии [12, 13]. Некроз остеоцитов начинается с пикноза клеточных ядер, а затем появляются пустые остеоцитарные лакуны. По периферии зоны некроза наблюдается реактивная гиперемия и капиллярная ревазуляризация, что свидетельствует о восстановлении кровотока, резорбции кости и частичной замене мертвых клеток живыми костными клетками. Хотя механизм развития связанного с SARS-CoV-2 асептического некроза головки бедра сложен и еще не до конца изучен, гиперкоагулирующие состояния, вызванные вирусом SARS-CoV-2, и широкое использование кортикостероидов в острой фазе заболевания являются основными факторами риска [8]. Кроме того, существует положительная корреляция между развитием заболевания и уровнем потребления алкоголя.

Значение гиперергического воспаления и гиперкоагулопатии, вызванных COVID-19, в происхождении и развитии АНГБН. Многие провоспалительные факторы - ИЛ-1 β , ИЛ-1РА, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-9, ИЛ-13, ИЛ-17, FGF β в организме больных COVID-19, Г-КСФ, ГМ-КСФ, CXCL10, INF- γ , IP-10, MIP-1a, MIP-1b, TNF α (фактор некроза опухоли), гранулоцитарный колониестимулирующий фактор и резкое увеличение количества других цитокинов и факторов роста вызывают «цитокиновую бурю» [9, 10, 11]. Аваскулярный некроз бедренной кости возникает в результате нарушения кровоснабжения головки бедренной кости, гибели клеток, усиления системного воспаления, опосредованного цитокинами, включая CXCL10, ИЛ-17 и TNF-альфа, что приводит к снижению пролиферации и дифференцировки остеобластов. Гиперсекреция провоспалительных цитокинов, особенно TNF- α , приводит к активации ядерного фактора каппа-В в остеобластах и остеоцитах, что отрицательно влияет на формирование кости и факторы, поддерживающие нормальный остеогенез, такие как фактор роста фибробластов-2, TGF- β 1 и костный морфогенетический белок-2. Кроме того, он ингибирует классическую передачу сигналов WNT, такую как TGF- α , и подавляет дифференцировку остеобластов и, с другой стороны, способствует дифференцировке предшественников остеокластов в зрелые остеокласты. Кроме того, вирус SARS-CoV может усиливать воспалительный процесс за счет активации активности инфламмасом NLPR3. Возникающее в результате интенсивное воспаление вызывает больше вторичного повреждения здоровых клеток, чем помогает бороться с вирусом. Инфламмасома представляет собой мультимолекулярный комплекс, который активирует прокаспазу-1, превращая ее в каспазу-1. Каспаза-1 является про-ИЛ-1 β и про-ИЛ-18 расщепляют цитокины и переводят их в активную форму. Увеличение количества ИЛ-1, ИЛ-18 активирует макрофаги, вызывает апоптоз клеток эпителия. При гиперактивации Инфламмасомы-NLPR3, структурного белка Е в вирусе (путем открытия ионных каналов в клеточном комплексе Гольджи и вызывая ионные дисбаланс) и неструктурные белки Orf8b,

Orf3a (соответственно, в клетке ЭПР вызывает клеточный стресс, образуя нерастворимые агрегаты, играет роль, нарушая пассаж веществ из них в результате олигомеризации лизосомальных и эндосомальных мембран [12, 13]. Модуляция иммунной системы SARS-CoV-2 посредством вышеперечисленных механизмов вызывает возникновение специфического гиперергического воспалительного процесса. По этой причине нарушенный нормальный контроль воспалительной реакции оказывает пагубное влияние на нормальную функцию и восстановление костей и соотношение остеобластов/остеокластов. В случае чрезмерного воспаления продукция активных форм кислорода и активация протеаз не обходится без повреждения нормальных тканей [14].]. Чрезмерное воспаление также стимулирует дифференцировку и активацию остеокластов, что приводит к остеолиту, вызванному воспалением [15]. Считается, что из-за индуцированной COVID-19 гиперпродукции цитокинов в результате нарушения соотношения прокоагулянтных и антикоагулянтных факторов увеличивается (опосредованно) образование тромбов и нормальное кровоснабжение бедренной кости из-за нарушения эндотелиальной системы, вызывая тем самым ишемию и некроз головки бедренной кости.

Значение злоупотребления кортикостероидными препаратами в происхождении и развитии болезни АНГБН. Системные глюкокортикоиды, такие как дексаметазон и метилпреднизолон, используются при лечении госпитализированных пациентов с тяжелой формой COVID-19, в частности, для предотвращения или уменьшения «цитокинового шторма», уменьшения потребности в искусственной вентиляции легких и сокращения продолжительности пребывания в больнице и вероятность смерти.

Было предложено несколько потенциальных механизмов для объяснения этой связи, включая дозозависимую глюкокортикоидную дегенерацию костного матрикса и хрящей, повышенный апоптоз стволовых клеток, важных для регенерации бедренной кости, нарушение метаболизма липидов, повышенное развитие жировых эмболов, аномальную коагуляцию и изменения в крови. поставка может прийти. Метаанализ показал, что у пациентов, получавших высокие дозы кортикостероидов, риск развития АНГБН был 10-кратным, а риск остеонекроза — 2-кратным, когда кумулятивная доза превышала 10 г. Также показано, что кортикостероиды вызывают гибель остеобластов и снижение пролиферации остеобластов, а также нарушение процессов регенерации и репарации в зонах некроза.

Значение алкоголя в происхождении и развитии асептического некроза головки бедра (АНГБ). В 10-40% случаев ССОН была обнаружена обратная положительная связь с чрезмерным употреблением алкоголя. Мацуо и его коллеги обнаружили, что у людей, потребляющих более 400 мл алкоголя в неделю, риск развития АНГБ был в 9,8 раза выше по сравнению с теми, кто не употреблял алкоголь, а у тех, кто употреблял более 1000 мл алкоголя в неделю, риск развития был в 17,9 раза выше.

Считается, что алкоголь влияет на изменение обмена липидов и усиление адипогенеза. Повышенное образование липидов приводит к закупорке кровеносных сосудов жировыми эмболами. Кроме того, повышенный уровень липидов в крови может вызывать коагуляцию костного мозга, повышение внутрикостного давления и снижение кровотока. Алкоголь также может приводить к гибели остеоцитов. Механизм этого заключается в том, что уровень кортизола выше у пациентов с алкогольным остеонекрозом, чем у пациентов с идиопатическим остеонекрозом, что указывает на важную роль стероидного пути при алкогольном остеонекрозе.

Значение гипергомоцистемии в происхождении и развитии асептического некроза головки бедра. Другим значительным фактором, повышающим риск развития гиперкоагулопатии и АНГБ, является гипергомоцистемия (ГГС), которая может развиваться из-за недостатка витаминов и кофакторов фолатного цикла или дефицита ферментов, участвующих в фолатном цикле (MTHFR, MTR и MTRR). ГГС характеризуется высоким уровнем гомоцистеина в крови и связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и венозной тромбоэмболии. Несколько исследований показали положительную связь между гиперкоагулопатией, связанной с ГГС, и АНГБ. Один из механизмов, через который ГГС может способствовать гиперкоагулопатии и АНГБ, заключается в его влиянии на коагуляционный каскад. Было показано, что гомоцистеин препятствует нормальной функции антикоагулянтных белков, включая белок С и антитромбин III, что приводит к увеличению прокоагулянтного состояния. Кроме того, ГГС повышает концентрацию фибриногена, который участвует в образовании тромбов. Гомоцистеин влияет на биологию костей, так как он играет важную роль в модуляции остеобластогенеза, остеокластогенеза и их функций. Гомоцистеин является воспалительной молекулой, которая активирует макрофаги и действует как провоспалительный фактор. Известно, что гомоцистеин ингибирует активность NOS, важного фермента, необходимого для функционирования кровеносных сосудов, и обладает сосудорасширяющим действием на сосуды. Ингибирование NOS

приводит не только к снижению кровотока, но и к усилению остеокластогенеза. Гомоцистеин способствует свертываемости крови, вызывая активацию эндотелиоцитов и нарушение баланса между прокоагулянтными и антикоагулянтными факторами. Это может приводить к образованию тромбов и нарушению кровотока в органах и тканях, включая головку бедра, что приводит к ишемии и некрозу. Однако несколько исследований показали положительную корреляцию между гипергомоцистеинемией и АНГБН.

Материал и методы. Для клинических исследований проведен в течение 2021-2023 гг., было взято 98 больных с асептическим некрозом головки бедренной кости после острого периода заболевания COVID-19, находившихся на лечении в отделении взрослой ортопедии «Республиканский специализированный травматолого-ортопедический научно-практический медицинский центр».

У больных болезни АНГБН определяли по данным рентгенографии, МРТ, денситометрии и УЗИ. Согласно ему, 5,1% (n=5) от общего числа больных (n=98) имели двустороннее АНГБН 1-2 стадии, 14,3% (n=14) - двустороннее АНГБН 2-3 стадии, 7, В 14% (n= 7) односторонняя АНГБН 3-4 стадии, в 69,4% (n=68) двусторонняя АНГБН 3-4 стадии и в 4,1% (n=4) двусторонняя АНГБН 4-5 стадии. Учитывая, что негативные привычки, в частности злоупотребление алкоголем и курение, признаются факторами риска развития асептического некроза кости, основная группа больных (98 человек) была перегруппирована, из них 48 хронических курильщиков алкогольно-табачные изделия - первая группа и 50 больных не употребляющие алкоголь и не курящие - во вторую группу. В качестве контрольной группы были отобраны 96 условно здоровых пациентов, перенесших COVID-19 в анамнезе, но у которых не развился АНГБН. Полиморфизмы A1298C (rs1801131) и C677T (rs1801133) гена MTHFR, полиморфизм A2756G (rs1805087) гена MTR, полиморфизм A66G (rs1801394) гена MTRR выявлены однонуклеотидный полиморфизм с помощью полимеразной цепной реакции в амплификаторе DT-Lite 48 с использованием реагентов. технология ДНК (Россия). Кроме того, принимая во внимание, что злоупотребление кортикостероидными препаратами является важным фактором риска развития АНГБН, ассоциированного с COVID-19, было изучено суммарное количество дексаметазона, принимаемого в острый период заболевания COVID-19 у общих пациентов (см. рис. 1).

Статистическая обработка результатов исследования. Критерий χ^2 использовали для оценки генотипов и сравнения распределения генотипов и аллелей с учетом равновесия Харди-Вайнберга. Если для подтверждения наличия предрасположенности к изучаемой патологии через ассоциацию аллелей и генотипов использовали критерий χ^2 , то патогенетическую значимость аллелей и генотипов при изучаемом заболевании подтверждали отношением относительного риска (RR) и отношением шансов (OR) с 95% доверительным интервалом (95% CI:). Уровень $p < 0,05$ считался статистически значимым. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Statistica 6.1 (StatSoft, США).

Результаты и обсуждение. В молекулярно-генетический анализ было включено 98 случаев асептического некроза головки бедренной кости (АНГБН), связанных с COVID-19, в качестве основной группы, а также 96 здоровых лиц, перенесших COVID-19, но не имевших АНГБН, в качестве контрольной группы полиморфизмы A1298C (rs1801131) и C677T (rs1801133) гена MTHFR, полиморфизм A2756G (rs1805087) гена MTR, полиморфизм A66G (rs1801394) гена MTRR выявил распределение аллелей и генотипов, как показано в таблице 1.

Распределение различных полиморфизмов генов (SNP) по аллелям и генотипам в основной и контрольной группах.

Распределение результатов полиморфизмов, определенных в основной и контрольной группах по аллелям, проверяли на основании закона Харди-Вайнберга с целью проверки адекватности распределения аллелей на популяционном уровне. А по результатам, полученным в основной и контрольной группах, не было статистически значимого отклонения от ожидаемых или наблюдаемых эмпирических результатов или теоретических результатов по всем выявленным полиморфизмам ($\chi^2 < 3,85$? $P > 0,05$) (2- и 3 - см. таблицы). Это показывает, что полученные в ходе исследования результаты нарушают закон Харди-Вайнберга.

В основной и контрольной группе анализировали результаты молекулярно-генетического исследования, а также проверяли распределение минорных аллелей, таким образом проверяя корреляцию каждого полиморфизма с изучаемым заболеванием. В частности, в гене MTHFR 1298A>C (rs1801131) по результатам теста на полиморфизм в контрольной группе преобладал минорный аллель - C с низким процентом частоты встречаемости ($\chi^2 < 3,85$, $p > 0,05$). Соответственно, гомозиготный генотип дикого типа был фактором риска заболевания (RR=1,6; 95% CI: 0,73–3,63), а

отношение шансов (OR=1,7; 95% CI: 0,6–4, 84) было признано индуктором. болезни. С другой стороны, гомозиготный генотип дикого типа снижает риск развития заболевания (OR=0,90; 95% CI: 0,54-1,62), оказывает защитное действие на развитие заболевания. Но эти показатели не были статистически значимыми, так как разница между основной и контрольной группами в распределении генотипов не была статистически значимой. ($\chi^2 < 3,85$, $p > 0,05$) (См. Таблицу 4).

Таблица 1.

Результаты тестирования различных полиморфизмов генов в основной группе по закону Харди-Вайнберга.

Полимо р- физмы	Основная группа						χ^2	p-value
	Наблюдаемый			Ожидаемый				
	Гомози- гот дикой	Гетеро- зигота	Гомози- готный недикий	Гомози- гот дикой	Гетеро- зигота	Гомози- готный недикий		
MTHFR rs18011 33	0,5	0,39	0,11	0,48	0,42	0,09	0,75	0,37
MTHFR rs18011 31	0,48	0,42	0,1	0,47	0,43	0,1	0,06	0,774
MTR rs18050 87	0,45	0,38	0,17	0,41	0,46	0,13	3,28	0,071

Подсказка: $df=1$

Таблица 2.

Результаты тестирования различных полиморфизмов генов в контрольной группе по закону Харди-Вайнберга

Полим ор- физмы	Контрольная группа						χ^2	p-value
	Наблюдаемый			Ожидаемый				
	Гомози- гот дикой	Гетеро- зигота	Гомози- готный недикий	Гомози- гот дикой	Гетеро- зигота	Гомози- готный недикий		
MTHF R rs1801 133	0,64	0,3	0,06	0,62	0,34	0,05	0,97	0,312
MTHF R rs1801 131	0,51	0,43	0,06	0,52	0,4	0,08	0,45	0,477
MTR rs1805 087	0,54	0,38	0,08	0,53	0,39	0,07	0,25	0,592

Подсказка: $df=1$

Аллели полиморфизма A1298C гена MTHFR и распределение генотипов изучали в основных группах, результаты пациентов с негативными привычками и без них сравнивали с результатами контрольной группы. По его данным, распределение аллелей и генотипов в обеих группах больных статистически значимо не различалось по сравнению с контрольной группой ($\chi^2 < 3,85$, $p > 0,05$) (см. табл. 5 и 6). Это говорит об отсутствии связи между полиморфизмом A>C гена MTHFR 1298 и заболеванием SSBON, связанным с COVID-19, в нашем исследовании.

Таблица 3.

В основной и контрольной группе гене MTHFR в полиморфизми A1298C распространение и патогенетическое значение полиморфизма

Аллели и генотипы	Количество аллелей и генотипов				χ^2	p	RR	95% CI	OR	95% CI
	Основная группа		Контрольная группа							
	n	%	n	%						
A	135	68,9	139	72,4	0,6	p = 0,50	1,0	0,63 - 1,43	0,8	0,54 - 1,31
C	61	31,1	53	27,6	0,6	p = 0,50	1,1	0,67 - 1,65	1,2	0,77 - 1,84
A/A	47	48,0	49	51,0	0,2	p = 0,70	0,9	0,54 - 1,62	0,9	0,5 - 1,55
A/C	41	41,8	41	42,7	0,0	p = 0,95	1,0	0,56 - 1,7	1,0	0,55 - 1,71
C/C	10	10,2	6	6,3	1,0	p = 0,40	1,6	0,73 - 3,63	1,7	0,6 - 4,84

Таблица 4.

Пациенты с негативными привычками в основной группе и в контрольной группе гене MTHFR в полиморфизми A1298C распространение и патогенетическое значение полиморфизма

Аллели и генотипы	Количество аллелей и генотипов				χ^2	p	RR	95% CI	OR	95% CI
	Пьющий и курящий		Контрольная группа							
	n	%	n	%						
A	66	68,8	139	72,4	0,4	p = 0,60	0,9	0,48 - 1,88	0,8	0,49 - 1,43
C	30	31,3	53	27,6	0,4	p = 0,60	1,1	0,73 - 1,52	1,2	0,7 - 2,04
A/A	23	47,9	49	51,0	0,1	p = 0,80	0,9	0,38 - 2,32	0,9	0,44 - 1,77
A/C	20	41,7	41	42,7	0,0	p = 0,95	1,0	0,39 - 2,45	1,0	0,47 - 1,93
C/C	5	10,4	6	6,3	0,8	p = 0,40	1,7	0,43 - 6,47	1,7	0,51 - 5,96

Таблица 5.

Пациенты без вредных привычек в основной группе и в контрольной группе гене MTHFR в полиморфизми A1298C распространение и патогенетическое значение полиморфизма

Аллели и генотипы	Количество аллелей и генотипов				χ^2	p	RR	95% CI	OR	95% CI
	Непьющий и некурящий		Контрольная группа							
	n	%	n	%						
A	69	69,0	139	72,4	0,4	p = 0,60	1,0	0,49 - 1,85	0,8	0,5 - 1,44
C	31	31,0	53	27,6	0,4	p = 0,60	1,0	0,72 - 1,52	1,2	0,69 - 2
A/A	24	48,0	49	51,0	0,1	p = 0,80	0,9	0,39 - 2,27	0,9	0,45 - 1,75
A/C	21	42,0	41	42,7	0,0	p = 0,95	1,0	0,4 - 2,4	1,0	0,49 - 1,94
C/C	5	10,0	6	6,3	0,7	p = 0,50	1,6	0,41 - 6,18	1,7	0,49 - 5,7

Аналогично, при анализе результатов полиморфизма C677T (rs1801133) гена MTHFR минорный аллель – T был выше в основной группе, а дикый аллель – C выше в контрольной группе по аллельным показателям, и эта разница была статистически значимой ($\chi^2=4,3$, p=0,05). Кроме того, аллель дикого типа или нормальный аллель обладал защитным действием, снижая риск развития АНГБК, связанного с COVID-19, с отношением шансов - 40% (95% CI: 0,39–0,97), в то время как минорный или мутантный аллель повышал риск на 60% (95% CI: 0,39–0,97 и ДСИ: 1,03–2,57)

имел индуцирующее значение ($p = 0,05$). Согласно анализу результатов разных генотипов, хотя дикий гомозиготный генотип - С/С имеет протективное значение в патогенезе заболевания (ОШ=0,6; 95%ДИ: 0,32 - 1,02), гетерозиготный генотип С/Т и гомозиготный недикий генотип - Т/Т повышал риск развития заболевания (OR=1,5; 95%CI: 0,81-2,65 и OR=1,9; 95% CI: 0,68-5,28) по фактору экстремального отношения, однако статистическая значимость этих показателей не подтвердилась ($\chi^2 < 3,85$, $p > 0,05$). (См. Таблицу 7).

Таблица 6.

В основной и контрольной группе гене МТНFR в полиморфизми С677Т распространение и патогенетическое значение полиморфизма

Аллели и генотипы	Количество аллелей и генотипов				χ^2	p	RR	95% CI	OR	95% CI
	Основная группа		Контрольная группа							
	n	%	n	%						
С	136	69,4	151	78,6	4,3	$p = 0,05$	0,9	0,59 - 1,31	0,6	0,39 - 0,97
Т	60	30,6	41	21,4	4,3	$p = 0,05$	1,1	0,68 - 1,89	1,6	1,03 - 2,57
С/С	49	50,0	61	63,5	3,6	$p = 0,10$	0,8	0,46 - 1,35	0,6	0,32 - 1,02
С/Т	38	38,8	29	30,2	1,6	$p = 0,30$	1,3	0,74 - 2,22	1,5	0,81 - 2,65
Т/Т	11	11,2	6	6,3	1,5	$p = 0,30$	1,8	0,85 - 3,79	1,9	0,68 - 5,28

Полиморфизм 677 С>Т гена МТНFR распределение аллелей и генотипов у больных основной группы при перегруппировке по их негативным привычкам, по сравнению с контрольной группой, минорный аллель достоверно повышал риск развития заболевания у больных с негативными привычками (OR=1,8; 95%CI: 1,02-3,03, $p=0,05$), а дикий аллель показал статистически значимое протективное (OR=0,6; 95%CI: 0,33-0,98, $p=0,05$) влияние на развитие болезни. С другой стороны, при сравнении результатов генотипов между результатами пациентов с негативными привычками и контрольной группой не было обнаружено статистически значимой связи ($\chi^2 < 3,85$, $p > 0,05$) (табл. 8). Аналогично, у пациентов с заболеванием АНГБК, связанным с COVID-19, без негативных привычек при сравнении результатов аллелей и генотипов с контрольной группой не было обнаружено статистически значимой корреляции между заболеванием и полиморфизмом С677Т гена МТНFR ($\chi^2 < 3,85$, $p > 0,05$) (9- см. таблицы). Таким образом, корреляция между минорным аллелем полиморфизма С>Т 677 гена МТНFR – Т и заболеванием АНГБК, связанным с COVID-19, была статистически значимой только в группе пациентов с негативными привычками ($\chi^2 < 4,1$, $p=0,05$). Это показало, что минорный аллель полиморфизма С>Т гена МТНFR 677 не независимо, а синтропически вредному влиянию вредных привычек статистически значимо увеличивает риск развития АНГБК, связанного с COVID-19.

Таблица 7.

Пациенты с негативными привычками в основной группе и в контрольной группе гене МТНFR в полиморфизми С677Т распространение и патогенетическое значение полиморфизма

Аллели и генотипы	Количество аллелей и генотипов				χ^2	p	RR	95% CI	OR	95% CI
	Пьющий и курящий		Контрольная группа							
	n	%	n	%						
С	65	67,7	151	78,6	4,1	$p = 0,05$	0,9	0,45 - 1,66	0,6	0,33 - 0,98
Т	31	32,3	41	21,4	4,1	$p = 0,05$	1,2	0,76 - 1,78	1,8	1,02 - 3,03
С/С	23	47,9	61	63,5	3,2	$p = 0,10$	0,8	0,31 - 1,85	0,5	0,26 - 1,06
С/Т	19	39,6	29	30,2	1,3	$p = 0,30$	1,3	0,53 - 3,25	1,5	0,74 - 3,12
Т/Т	6	12,5	6	6,3	1,6	$p = 0,30$	2,0	0,6 - 6,72	2,1	0,67 - 6,89

Таблица 8.

Пациенты без вредных привычек в основной группе и в контрольной группе ген MTHFR в полиморфизми C677T Распространение и патогенетическое значение полиморфизма

Аллек-ли и ге-но-типы	Количество аллелей и ге-нотипов				χ^2	p	RR	95% CI	OR	95% CI
	Непьющий и некурящий		Контрольн ая группа							
	n	%	n	%						
C	71	71,0	151	78,6	2,1	p = 0,20	0,9	0,47 - 1,75	0,7	0,38 - 1,15
T	29	29,0	41	21,4	2,1	p = 0,20	1,1	0,72 - 1,69	1,5	0,87 - 2,61
C/C	26	52,0	61	63,5	1,8	p = 0,20	0,8	0,34 - 1,96	0,6	0,31 - 1,24
C/T	19	38,0	29	30,2	0,9	p = 0,40	1,3	0,52 - 3,07	1,4	0,69 - 2,9
T/T	5	10,0	6	6,3	0,7	p = 0,50	1,6	0,41 - 6,18	1,7	0,49 - 5,7

Ген MTHFR расположен на коротком плече хромосомы 1 (1q36.3) и состоит из 11 экзонов. Длина кодирующего гена составляет около 1980 пар нуклеотидов. В результате полиморфизма rs1801133 (C677T) гена MTHFR нуклеотид 677 цитозина заменяется на тимин, аланин на валин в белково-ферментном каталитическом домене (p.Ala222Val). В результате активность фермента снижается на 70% при мутантном гомозиготном варианте и на 35% при гетерозиготном генотипе. В результате резкого снижения активности фермента у гомозиготного генотипа по аллелю C677T концентрация гомоцистеина в крови резко выше нормы, а у гетерозиготного генотипа значительно выше нормы. Это состояние особенно выражено при низком количестве фолиевой кислоты в крови [35]. Поэтому в некоторых исследованиях показана положительная ассоциация между АНГБК и полиморфизмом rs1801133 гена MTHFR [41, 42].

С другой стороны, в гене MTR 2756 A>G (rs1805087) тип полиморфизма, хотя минорный аллель – G выявлялся в большей степени в основной группе по сравнению с контрольной группой, его ассоциация с заболеванием АНГБК, ассоциированным с COVID-19 не было статистически значимым ($\chi^2 < 3,85$, $P > 0,05$). Это указывает на отсутствие связи между развитием АНГБК, ассоциированного с COVID-19, и полиморфизмом A>G гена MTR 2756 ($\chi^2 < 3,85$, $p > 0,05$) (см. Таблицу 10).

Таблица 9.

В основной и контрольной группе в гене MTR в полиморфизми A2756G Распространение и патогенетическое значение полиморфизма

Аллек-ли и ге-но-типы	Количество аллелей и ге-нотипов				χ^2	p	RR	95% CI	OR	95% CI
	Основная группа		Контрольн ая группа							
	n	%	n	%						
A	125	63,8	140	72,9	3,7	p = 0,10	0,9	0,59 - 1,29	0,7	0,43 - 1,01
G	71	36,2	52	27,1	3,7	p = 0,10	1,1	0,72 - 1,81	1,5	0,99 - 2,35
A/A	44	44,9	52	54,2	1,7	p = 0,20	0,8	0,48 - 1,44	0,7	0,39 - 1,21
A/G	37	37,8	36	37,5	0,0	p = 0,98	1,0	0,57 - 1,77	1,0	0,57 - 1,81
G/G	17	17,3	8	8,3	3,5	p = 0,10	2,1	1,13 - 3,83	2,3	0,96 - 5,54

Аналогично результатам в общей группе, в группе с негативными привычками минорный аллель и гомозиготный генотип дикого типа повышали вероятность развития заболевания (соответственно OR=1,5; 95%CI: 0,92-2,6, OR=2,2; 95%CI: 0,79-6,16), тогда как дикий аллель и дикие гомозиготные генотипы снижают вероятность развития болезни (соответственно, дикий аллель – A: OR=0,6; 95%CI: 0,38-1,09, недикий гомозиготный генотип – A/A OR=0,7; 95%CI: 0,33-1,32), определяемые параметры не были статистически значимыми ($\chi^2 < 3,85$, $p > 0,05$) (табл. 11).

Также в группах без негативных привычек минорный аллель и гомозиготный генотип дикого типа повышали вероятность развития заболевания (соответственно OR=1,5; 95%CI: 0,9-2,54, OR=2,4; 95%CI: 0,89-6,56). , дикий аллель и дикие гомозиготные генотипы снижают вероятность развития заболевания (соответственно OR=0,7; 95%CI: 0,39-1,11, OR=0,7; 95%CI: 0,36-1,43), эти показатели не

были статистически достоверными. ($\chi^2 < 3,85$, $P > 0,05$) (табл. 12). Это говорит об отсутствии связи между полиморфизмом A2756G гена MTR и заболеванием АНГБК, связанным с COVID-19, при сравнении результатов контрольной группы и общей группы, группы с негативными привычками и группы без негативных привычек в нашем исследовании.

Таблица 10.

Пациенты с негативными привычками в основной группе и в контрольной группе в гене MTR в полиморфизме A2756G: распространение и патогенетическое значение полиморфизма

Аллели и генотипы	Количество аллелей и генотипов				χ^2	p	RR	95% CI	OR	95% CI
	Пьющий и курящий		Контрольная группа							
	n	%	n	%						
A	61	63,5	140	72,9	2,7	p = 0,20	0,9	0,46 - 1,67	0,6	0,38 - 1,09
G	35	36,5	52	27,1	2,7	p = 0,20	1,1	0,78 - 1,68	1,5	0,92 - 2,6
A/A	21	43,8	52	54,2	1,4	p = 0,30	0,8	0,32 - 2,02	0,7	0,33 - 1,32
A/G	19	39,6	36	37,5	0,1	p = 0,90	1,1	0,42 - 2,66	1,1	0,54 - 2,22
G/G	8	16,7	8	8,3	2,3	p = 0,20	2,0	0,68 - 5,91	2,2	0,79 - 6,16

Таблица 11.

Пациенты без вредных привычек в основной группе и в контрольной группе в гене MTR в полиморфизме A2756G: распространение и патогенетическое значение полиморфизма

Аллели и генотипы	Количество аллелей и генотипов				χ^2	p	RR	95% CI	OR	95% CI
	Непьющий и некурящий		Контрольная группа							
	n	%	n	%						
A	64	64,0	140	72,9	2,5	p = 0,20	0,9	0,47 - 1,65	0,7	0,39 - 1,11
G	36	36,0	52	27,1	2,5	p = 0,20	1,1	0,77 - 1,68	1,5	0,9 - 2,54
A/A	23	46,0	52	54,2	0,9	p = 0,40	0,8	0,35 - 2,06	0,7	0,36 - 1,43
A/G	18	36,0	36	37,5	0,0	p = 0,90	1,0	0,38 - 2,41	0,9	0,46 - 1,91
G/G	9	18,0	8	8,3	3,0	p = 0,10	2,2	0,79 - 5,92	2,4	0,89 - 6,56

MTR - метионинсинтаза, как упоминалось выше, играет важную роль в фолатном цикле, синтезе метионина и адекватном поддержании уровня гомоцистеина в плазме. Ген MTR расположен в локусе 1q43, и в результате полиморфизма rs1805087 нуклеотид от А до G в локусе 2756 заменяет аспарат на глицин в последовательности фермента, тем самым изменяя структуру белка и вызывая снижение активности фермента [36, 37]. В результате снижается функция синтеза метионина за счет переноса метильной группы от 5-метилтетрагидрофолата к гомоцистеину. Это может привести к нарушению фолатного цикла и гипергомоцистеинемии и гиперкоагулопатии и, таким образом, к АНГБК.

Установлено, что преобладание минорных аллелей G статистически значимо ($\chi^2=4$, $p=0,05$) у пациентов с негативными привычками по сравнению с пациентами без негативных привычек повышает вероятность развития болезни (OR=1,8, 95% CI 1,01-3,26). С другой стороны, положительный аллель - А статистически чаще встречался у больных, не имевших вредных привычек ($\chi^2=4,0$, $p=0,05$) и было установлено, что дикий аллель оказывает протективное действие на патогенез заболевания (OR =0,6, 95% ДИ 0,31–0,99). С другой стороны, наличие статистически значимой связи не было выявлено при изучении различий в распределении генотипов в двух группах (таблица 16). На основании полученных результатов можно сделать вывод, что корреляция между полиморфизмами A66G гена MTRR и минорными аллелями – G и заболеванием АНГБК, связанным с COVID-19, статистически значима только в группе пациентов с негативными привычками ($\chi^2 < 4,1$, $p = 0,05$). Также у пациентов с гомозиготным генотипом - G/G и негативными привычками вероятность развития АНГБК, ассоциированного с COVID-19, была статистически достоверно высокой (по соот-

ношению шансов в 2,9 раза) ($\chi^2=4,9$, $p=0,05$). Это означает, что полиморфизм C>T 677 гена MTHFR является не самостоятельным минорным аллелем, который может повышать вероятность возникновения заболевания (статистически достоверная связь тестируемого полиморфизма с заболеванием не выявлена у больных без вредных привычек), а в результате синтропический эффект употребления алкоголя и курения, развитие АНГБК, связанных с COVID-19 (установлено статистически достоверное повышение риска).

Выводы. Среди протестированных полиморфизмов генов фолатного цикла выявлена статистически достоверная положительная корреляция для заболевания АНГБК, связанного с COVID-19, и минорный полиморфизм C677T гена MTHFR – аллель T, а также минорный полиморфизм полиморфизма A66G гена MTRR – аллель G ($\chi^2>3,85$, $p<0,05$). Согласно ему, минорный аллель полиморфизма гена MTHFR C677T только при наличии синтропического эффекта негативных привычек статистически значимо повышал вероятность развития АНГБК, связанного с COVID-19, на 80% (OR=1,8; 95%CI: 1,02 - 3,03, $\chi^2= 4,1$, $p=0,05$), сходный полиморфизм гена MTRR A66G минор – аллель G и гомозиготный дикий генотип – G/G в группе больных с негативными привычками, вероятность развития заболевания статистически значима, 2,2 раз соответственно (OR=2,2; 95%CI: 1,32–3,68, $\chi^2=9,2$, $p=0,01$) и 2,9 раза (OR=2,9; 95%CI: 1,13–7, 31, $\chi^2=4,9$, $p=0,05$) было обнаружено увеличение. Не было обнаружено статистически значимой положительной связи между другими типами полиморфизмов (полиморфизм A2756G гена MTR, полиморфизм A1298C гена MTHFR) и развитием АНГБК, связанного с COVID-19 ($\chi^2<3,85$, $p>0,05$).

Список литературы:

1. Aaron RK, Gray R. Osteonecrosis: etiology, natural history, pathophysiology, and diagnosis. In: Callaghan JJ, Rosenberg AG, Rubash HE, editors. The adult hip. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. pp. 465–76.
2. Boyce BF, Schwarz EM, Xing L. Osteoclast precursors: Cytokine-stimulated immunomodulators of inflammatory bone disease. *Curr Opin Rheumatol.* 2006;18:427–432.
3. C. Huang, Y. Wang, X. Li, L. Ren, J. Zhao, Y. Hu, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China *Lancet*, 395 (10223) (2020), pp. 497–506
4. Chen IY, Moriyama M, Chang MF, Ichinohe T. Severe acute respiratory syndrome coronavirus viroporin 3a activates the NLRP3 inflammasome. *Front Microbiol.* 2019;10:50.
5. Cui Q, Botchwey E. Treatment of precollapse osteonecrosis using stem cells and growth factors. *Clin Orthop Relat Res* 2011;469:2665–9.
6. Gou WL, Lu Q, Wang X, Wang Y, Peng J, Lu SB. Key pathway to prevent the collapse of femoral head in osteonecrosis. *Eur Rev Med Pharmacol Sci.* 2015;19(15):2766–2774.
7. Huang C., Wang Y., Li X., et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet.* 2020;395:497–506.
8. James J, Steijn-Myagkaya GL. Death of osteocytes. *Electron microscopy after in vitro ischaemia. J Bone Joint Surg (Br)* 1986;68(4):620–4.
9. Jiang Y, Rubin L, Peng T, et al. Cytokine storm in COVID-19: from viral infection to immune responses, diagnosis and therapy. *Int J Biol Sci.* 2022;18(2):459–472. Published 2022 Jan 1.
10. Kayagaki N., Stowe I. B., Lee B. L., O’rourke K., Anderson K., Warming S., et al. (2015). Caspase-11 cleaves gasdermin D for non-canonical inflammasome signalling. *Nature* 526 666–671. 10.1038/nature15541
11. Kenzora JE GM, et al. Osteonecrosis. In: Kelly WN HE, Ruddy S, et al., editors. *Textbook of rheumatology.* Philadelphia: WB Saunders; 1981. pp. 1755–82.
12. Kolaczowska E, Kubes P. Neutrophil recruitment and function in health and inflammation. *Nat Rev Immunol* (2013) 13(3):159–75.
13. Niedźwiedzka-Rystwej P, Majchrzak A, Kurkowska S, et al. Immune Signature of COVID-19: In-Depth Reasons and Consequences of the Cytokine Storm. *Int J Mol Sci.* 2022;23(9):4545. Published 2022 Apr 20. doi:10.3390/ijms23094545
14. Pacios Set al. Diabetes aggravates periodontitis by limiting repair through enhanced inflammation. *FASEB J.* 2012;26:1423–1430.
15. Petek D, Hannouche D, Suva D. Osteonecrosis of the femoral head: pathophysiology and current concepts of treatment. *EFORT Open Rev.* 2019;4(3):85–97.

Для цитирования: Ирисметов М.Э., Махмудов А.А., Эранов Ш.Н. Значение полиморфизма генов фолатного цикла в развитии остеонекроза головки бедра, связанного с COVID-19 // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 524–533. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17222265>